

APRESENTAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.16801573

A OAB Maranhão inaugurou um novo momento da história da advocacia maranhense.

Como diretor da nossa Escola Superior de Advocacia-ESA entre os anos de 2017 e 2018, com a confiança do então Presidente Thiago Diaz e ladeado do saudoso Prof. João Batista Ericeira e de Lilianne Saraiva, sonhei muitos projetos que naquela época pareciam apenas sonhos de tão distante que estavam da nossa realidade enfrentada a época. Hoje, aqueles sonhos se tornam realizações para à advocacia do nosso Estado. Uma ESA interiorizada, pós-graduações gratuitas, a capacitação acessível e próxima de todos.

Buscando realizar mais um desses sonhos e promover mais qualificação, contribuindo com a produção acadêmica científica e com as carreiras jurídicas, incumbi o Diretor-Geral da ESA, Prof. Dr. Silvio Carlos Leite Mesquita de idealizar e implementar uma Revista Jurídica que permitisse, não apenas aos advogados, mas todos os pesquisadores de todas as carreiras jurídicas, o espaço da publicação.

Nos últimos meses, o trabalho foi incansável! Reuniões, decisões sobre a plataforma, organização e escolha da identidade visual. Todos os momentos criados com muito carinho, zelo e critério.

A ESA, por seus diretores, teve toda autonomia, desde a concepção do projeto, para entregar uma Revista ampla, multicultural, diversificada e científica que integrasse o espaço acadêmico com destaque. Processo esse que foi construído de forma democrática com a publicação de edital e metodologias de avaliação que preservem os candidatos e a qualidade dos trabalhos. Com a liderança do Dr. Silvio Leite e a contribuição de todos da ESA, em especial Dr. Guilherme Santana e Dr. Diogo de Almeida Viana dos Santos. Nada mais simbólico que esse trabalho tivesse nascido das mãos Guilherme, pois ele é neto de José Vera Cruz Santana, renomado advogado que hoje dá nome a nossa Escola. Deus é bom e coloca as pessoas certas no meu caminho. Destacou a gratidão a Guilherme e a Diego, aos quais agradeço imensamente por contribuir com todo conhecimento e expertise que nos fez conseguir alcançar um resultado de excelência.

Agora temos o primeiro volume e edição da Revista de Estudos Jurídicos da Escola Superior de Advocacia, que decidimos apresentar nesse dia tão simbólico do ofício da advocacia.

O sentimento – constitucional – de sermos indispensáveis para o exercício da justiça em nosso país, nos fez determinados na elaboração de uma Revista límpida,

um momento emblemático, uma virada de chave para a publicação jurídica em nosso Estado.

Este é apenas o primeiro Volume de um Edital de publicação continuada, apenas um primeiro passo de nossa caminhada ao reconhecimento do esforço de todos os envolvidos.

Essa é a nossa OAB Maranhão, Forte e ao Seu Lado, a Ordem da advocacia e que hoje é reconhecida como a “A Casa de Todos”. Com uma história cada vez mais consolidada de muito trabalho, de muita coragem e de muita dedicação. De uma gestão pautada na valorização da advocacia e de intenso diálogo com as carreiras jurídicas e a sociedade civil para construir novos caminhos e uma história ainda mais forte.

São Luís-MA, 11 de agosto de 2025

KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ
Presidente Seccional OAB-MA